

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA TAEKVONDO TO'GARAGI BO'YICHA MURABBIYNING O'QUV FAOLIYATINI TASHKIL ETISH ASOSLARI.

Xolboyeva Dildora Rajjabboy qizi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10395704>

Annotatsiya. Yurtimiz maktablarida qo'shimcha ta'lim tizimi faol rivojlana boshladi. Bu jarayon huquqiy jihatdan tartibga solingan, endi u tegishli huquqiy maqomga ega bo'lib, o'quvchining motivatsion qiziqishlarini amalda qo'llash imkonini beradi. Maktablarda keng doiradagi sinfdan tashqari bo'limlar faoliyat ko'rsatmoqda. Tadqiqotning maqsadi umumta'lim maktablarida qo'shimcha ta'lim tizimida taekvondo bo'yicha murabbiyning o'qitish faoliyatining mazmun-mohiyatini tashkil etish va o'qitish metodikasi nuqtai nazaridan tahlil qilishdan iborat edi.

Natijalardan ko'rinib turibdiki, umumiy o'rta ta'lim maktabida taekvondo bo'limida ma'lum bir mashg'ulot tizimini tanlashda ota-onalarning xohish-istaklarini inobatga olgan holda murabbiy mashg'ulotlarni tashkil etish va tayyorlashning eng yaxshi usullarini tanlashi va mashg'ulotlar bilan shug'ullanayotgan bolalarni sezilarli darajada yo'qotishining oldini oladi. Ota-onalar, shuningdek, farzandlarining nufuzli (Olimpiya) sport turi bilan shug'ullanayotganini va taekvondo ajoyib jang bo'lishiga qaramay, sportchilarni himoya qilishning mavjud tizimi va murabbiylarning yuqori malakasi (o'quvchilarning tez rivojlanishi) jarohatlarga olib kelishini yuqori baholaydilar. hech narsa.

Kalit so'zlar: Maktabgacha va umumta'lim maktabi, qo'shimcha ta'lim, ta'lim yo'li, taekvondo, so'rov shakllari.

BASICS OF ORGANIZING THE TRAINING ACTIVITIES OF A TAEKWONDO COACH IN SECONDARY SCHOOLS.

Abstract. The additional education system began to develop actively in the schools of our country. This process is legally regulated, now it has an appropriate legal status, which allows the student's motivational interests to be put into practice. Schools have a wide range of extracurricular activities. The purpose of the study was to analyze the content and essence of the teaching activity of the taekwondo coach in the additional education system in secondary schools in terms of organization and teaching methodology.

It can be seen from the results that when choosing a specific training system in the taekwondo section of a general secondary school, the coach should choose the best methods of training and organization of training, taking into account the wishes of parents. 'prevents significant loss of children engaged in activities. Parents also appreciate that their children are engaged in a prestigious (Olympic) sport, and that despite taekwondo being a great fight, the existing system of protection of athletes and the high qualification of coaches (rapid development of students) lead to injuries. nothing.

Key words: Pre-school and comprehensive school, additional education, educational path, taekwondo, request forms.

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРА ПО ТХЭКВОНДО В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ.

***Аннотация.** Система дополнительного образования начала активно развиваться в школах нашей страны. Этот процесс законодательно урегулирован, теперь он имеет соответствующий правовой статус, что позволяет реализовать на практике мотивационные интересы студента. В школах предусмотрен широкий спектр внеклассных мероприятий. Цель исследования - проанализировать содержание и сущность педагогической деятельности тренера по тхэквондо в системе дополнительного образования общеобразовательной школы с точки зрения организации и методики обучения.*

Из результатов видно, что при выборе конкретной системы обучения в секции тхэквондо общеобразовательной школы тренеру следует выбирать оптимальные методы обучения и организацию тренировок с учетом пожеланий родителей, детей, занимающихся деятельностью. Родители также ценят то, что их дети занимаются престижным (олимпийским) видом спорта, и что, несмотря на то, что тхэквондо является прекрасным видом спорта, существующая система защиты спортсменов и высокая квалификация тренеров (быстрое развитие учеников) приводят к травматизму. ничего.

***Ключевые слова:** Дошкольная и общеобразовательная школа, дополнительное образование, образовательная траектория, тхэквондо, формы заявок.*

Kirish: Jismoniy tarbiya tizimida taekvondoning yuqori darajada ommalashishi sabablariga keladigan bo'lsak, ular, bizningcha, bir necha jihatlariga bog'liq bo'lishi mumkin va eng muhimlaridan biri bu sport turlarining qulayligidir. mahalliy taekvondo guruhlari - odatda maktab joylashgan va maktab o'quvchilarining ko'pchiligi ketadigan bir xil turar-joy tumanida ishlaydi. Bundan tashqari, maktab o'quv jadvallari odatda etarlicha moslashuvchan bo'lib, darsdan tashqari vaqtlarda, kunduzgi bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilariga, ixtiyoriy ravishda, maslahat asosida va hokazolarda ko'rsatiladigan o'quv xizmatlari uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Qo'shimcha ta'lim tizimida taekvondo murabbiyi tomonidan o'quv jarayonini boshqarish bir necha jihatlarida [5] o'ziga xos deb ta'riflanishi mumkin, bu asosan qo'shimcha ta'lim o'quv dasturlari bilan bog'liq.

Bundan tashqari, bu o'ziga xos jihatlar tinglovchilar oilalarining umumiy o'rta ta'lim tizimida faoliyat yurituvchi murabbiylarga nisbatan birmuncha boshqacha talablari bilan belgilanadi. Shu bilan birga, taekvondo maktablari guruhlarini boshqarish jarayoni va amaliy mashg'ulotlarning tegishli uslublari, shu bilan birga, tarbiyalanuvchilar oqimini qisqartirish imkonini beradi va sportni keng ommalashtirish tashabbuslariga katta hissa qo'shadi. O'sib borayotgan mashhurlik, o'z navbatida, yurtimiz taekvondosining raqobatbardosh yutuqlarini yaxshilashga yordam beradi. Taekvondo maktablari guruhlarini boshqarish jarayonining oqilona ishlab chiqilgani va tegishli amaliy mashg'ulotlar usullari tinglovchilar oqimini qisqartirish imkonini beradi va sportni keng ommalashtirish tashabbuslariga katta hissa qo'shadi. O'sib borayotgan mashhurlik, o'z navbatida, mamlakatimiz taekvondosining raqobatbardosh yutuqlarini yaxshilashga yordam beradi.

Taekvondo maktablari guruhlarini boshqarish jarayonining oqilona ishlab chiqilgani va tegishli amaliy mashg'ulotlar usullari tinglovchilar oqimini qisqartirish imkonini beradi va

sportni keng ommalashtirish tashabbuslariga katta hissa qo'shadi. O'sib borayotgan mashhurlik, o'z navbatida, O'zbekistonda taekvondosining raqobatbardosh yutuqlarini yaxshilashga yordam beradi.

Tadqiqotning maqsadi umumta'lim maktabi tizimidagi qo'shimcha ta'lim bo'limida taekvondo murabbiyining o'quv jarayonini boshqarish va amaliy asoslarini tahlil qilishdan iborat edi.

Tadqiqot usullari va tuzilishi. Tadqiqot 2022-2023-yillarda Toshkent shahridagi Yunusobod tumanidagi 9-maktabda va M. Ulug'bek tumanidagi 142-maktabda yakunlandi. Har ikkala maktabda qo'shimcha ta'lim bo'limi qoshida taekvondo guruhlar faoliyat yuritadi va ularning faoliyati kattlar va o'smirlar o'rtasida o'tkazilgan taekvondo (ITF) bo'yicha O'zbekiston chempionatining bir necha sovrindorlari, shuningdek, ko'plab g'olib va ikkinchi o'rin egalari ishtirok etganidan buyon ancha muvaffaqiyatli bo'ldi.

Ushbu maktab guruhlarida bir xil yosh toifalari uchun mintaqalararo turnirlar va Toshkent shahar musobaqalari o'tkazildi. Bundan tashqari, ushbu maktab guruhlarining eng muvaffaqiyatli tarbiyalanuvchilaridan bir nechtasi Toshkentning birinchi kattalar taekvondo (ITF) jamoasiga yo'llanma oldi va taekvondo bo'yicha erkaklar va ayollar o'rtasidagi O'zbekiston milliy chempionatlarida bir nechta sovrinlarni qo'lga kiritdi.

Tadqiqotning birinchi bosqichi 2022-yilning sentyabr-oktyabr oylarida yakunlandi. Biz yuqoridagi maktablarda taekvondochilarning oilalari o'rtasida so'rov o'tkazdik. So'rovda taekvondo bo'yicha guruhlariga qatnaydigan bolalarning 110 nafar ota-onasi ishtirok etdi, so'rov shakllari umumta'lim maktablarida taekvondo bo'yicha mashg'ulotlar jarayonining quyidagi ikki jihatini o'rganishga qaratilgan:

O'quv jarayonini boshqarish jihatini, shu jumladan guruh faoliyati, masalan, mashg'ulotlar jadvali, moddiy-texnik ta'minot, axborot ta'minoti va boshqalar; va

Ta'lim jarayonining turli bosqichlarida ta'lim o'quv dasturlarining ustuvor yo'nalishlari va mazmunini o'z ichiga olgan jarayonning amaliy jihatlari.

Ijtimoiy so'rov shakllarini qayta ko'rib chiqib (natijalar ma'lumotlarini "O'quv natijalari va muhokamasi" bo'limida ko'ring) fan maktablarida faoliyat yuritayotgan taekvondo guruhlar o'quv dasturlariga tuzatishlar kiritdik va natijaga erishish uchun o'rganishning ikkinchi bosqichida qayta ko'rib chiqilgan o'quv dasturlarini sinovdan o'tkazdik. quyidagi maqsadlar.

Tadqiqotning ikkinchi bosqich 2022-yil noyabr oyidan 2023-yil maygacha yakunlandi. Fan maktablarining o'quv guruhlar bilan hamkorlikda biz yuqoridagi eksperimental davr uchun o'quv o'quv dasturlarini to'g'rilab, guruh faoliyatini yanada samaraliroq asosda qayta ishlab chiqdik. Tuzatish tashabbusiga jismoniy, texnik, taktik va aqliy tayyorgarlik jihatlari bilan bog'liq bo'lgan ta'lim va o'quv jarayonining ba'zi qismlari kiradi.

Tuzatish ishlarida u yoki bu mashg'ulot komponentidagi mashg'ulot vositalarining nisbiy nisbatlariga alohida e'tibor qaratildi, shuningdek, taekvondo uchun no'anaviy bo'lgan turli xil vositalar mashg'ulot jarayoniga kiritildi. Bolalarning jarayonga qiziqishini oshirish uchun taekvondo guruhlar an'anaviy jarayon dizaynida bir nechta raqobatbardosh va rag'batlantiruvchi vositalar va amaliyotlar joriy etildi.

Tadqiqotning uchinchi bosqichi 2024-yil sentabr dan 2025-yil maygacha bo'lgan davrni qamrab oldi va tuzatilgan ta'lim dasturlarini quyidagi tarzda sinab ko'rish uchun mo'ljallangan

o'quv eksperimentini o'z ichiga oldi. 331-maktabda biz yangi qayta ko'rib chiqilgan ta'lim o'quv dasturlariga muvofiq Nazorat guruhini (NG) tuzdik; va 9-maktabning taekvondo tarbiyalanuvchilari an'anaviy ta'lim va tayyorgarlik o'quv dasturlari talabiga ko'ra o'qitiladigan Tadqiqot guruhini (TG) tuzdilar. Ikkala guruh ham 9-10 yoshli tinglovchilarning yoshi va malaka darajalari jihatidan deyarli bir xil edi va 2 yillik o'quv dasturlari bo'yicha boshlang'ich toifasiga rasmiy ravishda malakali edi. Har bir guruh har ikki jinsdagi 20 nafar sportchidan iborat edi.

Yuqoridagi o'quv eksperimentining qayta ishlangan natijaviy ma'lumotlari quyidagi "O'rganish natijalari va muhokamasi" da keltirilgan. Aynan 2022-yil sentabr oyida tinglovchilar taekvondo bo'yicha asosiy ko'nikmalar va texnikalarni baholash uchun "taekvondo maktabi" testlari sifatida ishlash sifatini baholash testlaridan o'tkazildi. Talabalarning ishlash standartlari beshta asosiy ish mezonlari asosida ekspert baholari bilan baholandi, har bir mezon 10 ballik tizimda baholandi.

Mahorat darajasini baholash mashqlarining tegishli sifatini ta'minlash uchun "O'zbekiston taekvondo sport federatsiyasi (ITF)" jamoat tashkiloti va Rossiyaning "O'zbekiston taekvondo sport federatsiyasi (ITF)" jamoat tashkilotining o'quv jamoalaridan mustaqil ekspertlar taklif qilindi, tashkilotlarning har biri 3 tadan ekspertdan iborat. Ekspertlar guruhi tarkibiga 5 nafar birinchi toifali murabbiy va 1 nafar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy kirdi. Ishlash reytingi testlari 2023 yil may oyida takrorlandi.

O'rganish natijalari va muhokama. Taekvondo maktabining boshlang'ich guruhlarida shug'ullanayotgan bolalarning ota-onalari o'rtasida o'tkazilgan so'rovlar shuni ko'rsatdiki, oilalar bolalarning "umumiy motorlilik va uyg'unlashgan jismoniy rivojlanishi (sportning asosiy yo'nalishlarini o'zlashtirish)" toifasini eng muhim (13,6%) toifasi sifatida baholagan. Muhimligi bo'yicha ikkinchi o'rinda "sport guruhidagi ko'p qirrali faoliyat" (13,5%); Va ustuvorliklar ro'yxatida keyingi o'rinni egallagan va deyarli bir xil ahamiyatga ega bo'lgan "guruhda o'zlashtirilgan taekvondoning texnik va taktik ko'nikmalari sifati" (12,8%) va "bola uchun guruh operatsiyalarining qulayligi" (12,5%). .

Uzoq muddatli taekvondo mashg'ulotlari bilan shug'ullanuvchi bolalarning oilalari tomonidan eng yuqori baho "guruhda o'zlashtirilgan taekvondo bo'yicha texnik va taktik ko'nikmalar sifati" (18,6%), keyingi o'rinda esa "sportga xos bo'lgan muhim fazilatlar" bo'ldi. taekvondo bo'yicha musobaqadagi muvaffaqiyati uchun" (13,3%) va "umumiy motorlilik va uyg'unlashgan jismoniy rivojlanish (sportning asosiy yo'nalishlarini o'zlashtirish)" (12,6%).

Maktab taekvondo bo'yicha ta'lim va mashg'ulotlar jarayonining turli bosqichlariga taalluqli oilalar fikrini o'rganish ma'lumotlarini taqqoslab, quyidagilarni ta'kidlaymiz.

Boshlang'ich guruhlarda o'qitilgan bolalarning oilalari, ota-onalarning fikriga ko'ra, ushbu yosh davrida bolalar uchun ijtimoiylashuv va uydagi aloqa aspektlari muhim bo'lganligi sababli guruh jarayonini boshqarish jihatlariga eng yuqori ustunlik beradi. Ilg'or ta'lim va o'quv jarayoni bilan shug'ullanadigan katta yoshdagi bolalarning oilalari taekvondo guruhlari faoliyatining amaliy jihatlarini, jumladan, raqobatbardosh ko'nikmalarni egallash darajalari va raqobatbardosh yutuqlarni yuqori baholaydilar.

Quyida 1-jadvalda taekvondoning asosiy usullarini ("taekvondo maktabi") o'rganish guruhi va referent guruhini sinovdan o'tkazish natijalari keltirilgan.

1-jadval. Taekvondoning asosiy texnikasi (“taekvondo maktabi”) o‘quv eksperimentidan oldin va keyin Nazorat guruhi (NG) va Tadqiqot guruhi (TG)ning sinov natijalari (n=40)

Baholash mezonlari	NG	TG	Farqning ahamiyatlilik darajasi, r
<i>Tajribadan oldin</i>			
1. Stendlar (mashq va jangovar)	7.0	6.8	$\leq 0,05$
2. Qochish harakatlari	6.1	5.8	$\leq 0,05$
3. Himoya harakatlari (kontaktli va kontaktsiz)	6.6	6.8	$\leq 0,05$
4. Qo'l zarbalari	6.8	6.6	$\leq 0,05$
5. Oyoq zarbalari	7.0	6.8	$\leq 0,05$
<i>Tajribadan keyin</i>			
1. Stendlar (mashq va jangovar)	8.0	8.1	$\leq 0,05$
2. Qochish harakatlari	8.0	7.8	$\leq 0,05$
3. Himoya harakatlari (kontaktli va kontaktsiz)	7.8	8.6	$\geq 0,05$
4. Qo'l zarbalari	7.6	8.4	$\leq 0,05$
5. Oyoq zarbalari	7.4	8.2	$\leq 0,05$

Yuqoridagi ma'lumotlar NG bolalari taekvondo bo'yicha asosiy ko'nikmalarni o'zlashtirish jarayonida TG bilan solishtirganda yaxshiroq o'sish ko'rsatganligidan dalolat beradi. TGning muvaffaqiyati ayniqsa himoyaviy harakatlar, qo'l va oyoq zarbalarida yuqori bo'ldi. Shuni ta'kidlash kerakki, mudofaa harakatlarini sinab ko'rish stavkalari ahamiyatsiz ($r \geq 0,05$), qolgan barcha testlar esa sezilarli ($r \leq 0,05$) edi.

Xulosa. Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tizimida taekvondo bo'yicha ta'lim va mashg'ulotlar jarayoniga bo'lgan umidlarini baholash uchun oilalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlar murabbiyga jarayonni boshqarish bo'yicha eng yaxshi tushunchalar va amaliy mashg'ulotlar usullarini topish imkonini beradi va shu orqali bolalarning guruhlardan chiqib ketishining oldini oladi. Taekvondo, garchi zamonaviy mudofaa tizimlari, o'quv jamoalarining yuqori malakasi va shu bois, tarbiyalanuvchilarning yaxshi o'sishiga qaramay, xavf tug'diruvchi jang san'ati bo'lishiga qaramay, oilalar sportning o'zini juda nufuzli va olimpiya sporti sifatida yuqori baholagani aniqlandi. jarohatlanish darajasini ahamiyatsiz darajada past qiladi.

REFERENCES

1. Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафронов А.А. Энциклопедия физической подготовки (Методические основы развития физических качеств) под об. редак. А.В. Карасев. - М., Лептос, 2010 - 368с
2. Иванков Ч.Т. Исследование системы " двух борцов" с позиции биомеханики ударных действий в Таэквондо.
/ Ч.Т. Иванков, И.С. Зенченко// Материалы докладов Н-М конференции. Выпуск. 5М.: МГПУПИФК, 2006, - С.21-23
3. Лигай В.Таэквондо- путь к совершенству/ В. Лигай. - Ташкент: Шарк, 1994. 160с
4. Макаров Н. психологическая самоподготовка к рукопашному бою: Учебное пособие / Н.Макаров, Г.Антонов- Мн.: ЧП С. Ананич, ПКФ" Издательский дом" , 1993.-80с
5. Подпалько С.П. Биомеханизмы ударных технических действий в Таэквондо. ВТФ/
6. Sherali Hoshimovich G'Ofurov MALAKALI SPRINTERCHILARNING SPORT MASHG'ULOTLARINI RIVOJLANTIRISHNING USULLARI // Academic research in educational sciences. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/malakali-sprinterchilarning-sport-mashg-ulotlarini-rivojlantirishning-usullari> (дата обращения: 15.12.2023).
7. Sherali Hoshimovich G. O., Dilshod Baxtiyor O. G. 'Li Baxtiyorov, Umid Abdugaforovich Saidov maktabgacha yoshdagi bolalarni yengil atletika mashqlari orqali mashg'ulotlarini tashkil etish //Scientific progress. – 2022. – Т. 1.
8. Sherali Xoshimovich G. O., Bahodir Xoshimovich G. 'Ofurov nogironlar aravachasidan foydalanadigan umurtqa pog'onasi shikastlangan yoshlarning adaptiv jismoniy tarbiyasi //Scientific progress. – 2022. – Т. 6.
9. Гофуров Ш. Х. Баходир Хошимович Гофуров Ўзбекистонда 5x5 футбол спорт турини оммалаштириш орқали кўриш қобилятида нуқсонли бор шахслар ҳаракат фаоллигини ривожлантириш //Scientific progress. – 2022. – Т. 6.
10. Sherali Hoshimovich G. O., Dilshod Baxtiyor O. G. Li Baxtiyorov UAS Maktabgacha yoshdagi bolalarni yengil atletika mashqlari orqali mashg'ulotlarini tashkil etish //Scientific progress.–2022. – 2022. – Т. 1.
11. BOLALAR V. A. O'smirlar SPOR MAKTABLARIDA SPORCHILAR TAYYORLANISHINI TAKILISH BOSHLANGAN MASHG'ULOT GURUHI GofurovSh //X. Fan-Sportga.–2020. – 2020. – Т. 5. – С. 38-40.
12. Гофуров, Шерали. "NOGIRONLAR ARAVACHASIDAN FOYDALANADIGAN UMURTQA POG'ONASI SHIKASTLANGAN YOSHLARNING ADAPTIV JISMONIY TARBIYASI." *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ*. Vol. 4. 2021.
13. Sherali Hoshimovich G'Ofurov QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHILARNI MASHG'ULOTLARINI RIVOJLANTIRISHNING USULLARI // Scientific progress. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/qisqa-masofaga-yuguruvchi-sportchilarni-mashg-ulotlarini-rivojlantirishning-usullari> (дата обращения: 15.12.2023).

14. Gofurov S. X. et al. A STRATIFIED APPROACH IN IMPROVING THE PHYSICAL QUALITIES OF GIRLS WITH DISABILITIES //ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – Т. 11. – №. 12. – С. 179-189.
15. Hoshimovich G. S., Duszhanov B. M., Abdumavlanovich T. U. IMPROVEMENT OF THE TRAINING PROCESS OF FLIGHT AND ATHLETES IN THE INITIAL TRAINING GROUP OF YOUTH //ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – Т. 11. – №. 12. – С. 163-176.
16. Hoshimovich G. S. et al. Differentiated Approach to Improving the Physical Qualities of Students With Disabilities //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 15. – С. 213-223.
17. Sherali Hoshimovich G., MASHG O. Q. M. Y. S., USULLARI U. R. Scientific progress. 2021. № 8 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/qisqa-masofaga-yuguruvchi-sportchilarni-mashg-ulotlarini-rivojlantirishning-usullari> (дата обращения: 12.01. 2022).
18. Gofurov S. SPECIALIZES IN ORGANIZING ATHLETIC EXERCISE GROUPS APPLICATION OF EXERCISES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 659-662.
19. Khoshimovich G. S. Rowing With the Help of Special Equipment and Methods of Balance Development in Canoeing //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 26-30.
20. Gofurov S. H., Tashpolatova K. G., Ollaberganov S. E. University Students Methods of Preparation for Sport of Powerlifting //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 31-35.
21. Teacher G. S. K. et al. ROWING WITH THE HELP OF SPECIAL EQUIPMENT AND METHODS OF BALANCE DEVELOPMENT IN CANOEING //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 1.
22. Makhammadjonovich, Giyasov Temur, Gofurov Sherali Hoshimovich, and Palvanov Avazkhan Abdullaevich. "PHYSICAL FITNESS OF LONG JUMPER 14-15 YEAR OLD ATHLETES ENGAGED IN TRAINING GROUP INCREASING EFFICIENCY." *International journal of advanced research in education, technology and management* 1.1 (2022).
23. Гофуров, Шерали. "Jismoniy tarbiya vositalari orqali sportchilarni o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini shakllantirish." (2020).
24. Абдиев, Шерзод Абдурахмонович, Рухиддин Фахриддинович Одилов, and Шерали Хошимович Гофуров. "НШ Бобомуродов ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЕНГИЛ АТЛЕТИКАЧИ УЛОҚТИРУВЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ЮКЛАМАЛАРИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ." *Scientific progress* 10 (2022).
25. Ofurov, Sherali Khoshimovich G. "Bakhodir _ Khoshimovich G. Ofurov _ PEOPLE WITH DISABILITIES FROM A CARRIAGE USED SPINE GRANDMOTHER _ _ DAMAGED YOUNG PEOPLE ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION." *Scientific progress* 6 (2022).

26. Sherali Xoshimovich G'Ofurov, Sherzod Abdurahmonovich Abdiyev, Bahodir Xoshimovich G'Ofurov, Azizbek Xoshimjon O'G'Li Uzoqov IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR HAYOTIDA ADAPTIVIY JISMONIY TARBIYANING O'RNI // Scientific progress. 2022. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/imkoniya-ti-cheklangan-bolalar-hayotida-adaptivi-y-jismoniy-tarbiyaning-o-rni> (дата обращения: 15.12.2023).
27. ЕОФУРОВ Ш. МАКТАБЛАРИДА БОШЛАНИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУ^ ИДА ШУЕУЛЛАНУВЧИ ЕНГИЛ АТЛЕТИКАЧИЛАР МАШЕУЛОТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. – 2020.
28. Ofurov, Sherali Hashimovich G. "Dilshad _ Happily O'G'Lee _ _ _ _ Bakhtiyarov, Umid Abdugaforovich Saidov PRIOR TO SCHOOL AGE CHILDREN LIGHTWEIGHT ATHLETICS EXERCISES THROUGH EXERCISE TOOLS _ ORGANIZATION ACHIEVEMENT." *Scientific progress* 1 (2022).
29. Ghofurov, Sherali Hoshimovich, and Dilshod Bakhtiyor Ogli Bakhtiyorov. "Umid Abdugaforovich Saidov ORGANIZING THE TRAINING OF PRE-SCHOOL CHILDREN THROUGH ATHLETICS EXERCISES." *Scientific progress* 1 (2022).
30. Gofurov, Sherali Khoshimovich. "Bakhodir Khoshimovich Gofurov ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE WITH SPINE INJURIES USING A WHEELCHAIR." *Scientific progress* 6 (2022).
31. Gafurov, Sherali Khoshimovich. "Bahadir Khoshimovich Gafurov 5X5 FOOTBALL IN UZBEKISTAN SPORTS TYPE PUBLICATION THROUGH SEE IN THE CAPACITY DEFECT There is PERSONS ACTION ACTIVITY DEVELOPMENT." *Scientific progress* 6 (2022).
32. Sherali Hoshimovich, G. "Ofurov Methods of training development of short-distance runners." *Scientific progress* 8 (2021).
33. Gofurov, Sherali, and Abror Abdufattoyev. "BASICS OF THE TRAINING ACTIVITY OF A TAEKWONDO TRAINER IN A PRESCHOOL AND SECONDARY SCHOOL." *Modern Science and Research* 2.5 (2023): 126-133.
34. Шерали Хошимович Гофуров, Баходир Хошимович Гофуров ЎЗБЕКИСТОНДА 5X5 ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИНИ ОММАЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ КЎРИШ ҚОБИЛИЯТИДА НУҚСОНИ БОР ШАХСЛАР ҲАРАКАТ ФАОЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-5x5-futbol-sport-turini-ommalashtirish-or-ali-k-rish-obiliyatida-nu-soni-bor-shahslar-arakat-faolligini-rivozhlantirish> (дата обращения: 15.12.2023).
35. Gofurov, Sherali, and Nadir Khaidarov. "EFFECTIVENESS OF PHYSICAL EDUCATION TOOLS IN PREVENTING OCCUPATIONAL DISEASES." *Modern Science and Research* 2.5 (2023): 157-164.
36. Gofurov, Sherali, and Nadir Khaidarov. "APPLICATION OF HEALTHY GYMNASTIC EXERCISES TO ELDERLY PEOPLE." *Modern Science and Research* 2.5 (2023): 165-171.

37. Abror, Abdufattoyev, and Gofurov Sherali. "BASICS OF THE TRAINING ACTIVITY OF A TAEKWONDO TRAINER IN A PRESCHOOL AND SECONDARY SCHOOL." (2023).
38. Gofurov, Sherali, and Abror Abdufattoyev. "THE ROLE OF GENERAL FITNESS AT THE INITIAL STAGE TAEKWONDO TRAINING." *Modern Science and Research* 2.5 (2023): 87-95.
39. Гафуров, Баходир Хошимович, Ходжаханов Мухаммад Закирович Ученики, and Аббас Маликович Рахимжонов. "АДАПТИВНЫЙ ТУРИЗМ." *International journal of advanced research in education, technology and management* 2.1 (2023).
40. Gofurov, S. ., & Abdufattoyev, A. (2023). BASICS OF THE TRAINING ACTIVITY OF A TAEKWONDO TRAINER IN A PRESCHOOL AND SECONDARY SCHOOL. *Modern Science and Research*, 2(5), 126–133. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19794> More Citation Formats
41. Шерзод Абдурахмонович Абдиев, Рухиддин Фахриддинович Одилов, Шерали Хошимович Гофуров, Н. Ш. Бобомуродов ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЕНГИЛ АТЛЕТИКАЧИ УЛОҚТИРУВЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ЮКЛАМАЛАРИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ // *Scientific progress*. 2022. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/imkoniyati-cheklangan-engil-atletikachi-ulo-tiruvchilarning-mash-ulot-yuklamalarini-rezhalashtirish> (дата обращения 15.12.2023).
42. Sherali Xoshimovich G'Ofurov, Bahodir Xoshimovich G'Ofurov NOGIRONLAR ARAVACHASIDAN FOYDALANADIGAN UMURTQA POG'ONASI SHIKASTLANGAN YOSHLARNING ADAPTIV JISMONIY TARBIYASI // *Scientific progress*. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nogironlar-aravachasidan-foydalanadigan-umurtqa-pog-onasi-shikastlangan-yoshlarning-adaptiv-jismoniy-tarbiyasi> (дата обращения: 15.12.2023).
43. ГОФУРОВ Ш. Х. БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАР СПОРТ МАКТАБЛАРИДА БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ ЕНГИЛ АТЛЕТИКАЧИЛАР МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ // *Фан-Спортга*. – 2020. – №. 5. – С. 38-40.